

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (2)

ISSN: 2992-8982 <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
2-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLAR TAHLILINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'NALISHLARI	12
Xudoyberdiyev Ulug'bek Axmad o'g'li	
O'ZBEKISTON KOMPANIYALARIDA DIVIDEND SIYOSATI JOZIBADORLIGINI OSHIRISH	16
Shermuxeimedov Akmal Komiljonovich	
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНТЕХА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	21
Салимова Зиёда Рустамжон қизи	
ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARIDA YO'QOTISHLAR HISOBI UCHUN ISHCHI HISOBVARAQLARI TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH	27
Xojimurodov Zuxriddin Shukurullo o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA BANK XIZMATLARINI MASOFADAN KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	32
Azlarova Aziza Axrorovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SOLIQ ORGANLARI FAOLIYATINI SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	36
Soyibova Matluba Ahmedboyevna	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	41
M.O. Yo'ldoshova	
NARXLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY KONSEPSIYASI SIFATIDA DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISH	45
Anvar Deberdiyev	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI RAQAMLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT KO'LAMINI QISQARTIRISH YO'LLARI	49
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
STARTAP EKOTIZIMLARINI RAG'BATLANTIRISHNING SOLIQ MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: GLOBAL MUAMMOLAR VA HUDUDIIY IMKONIYATLAR	55
Ishimova Mohinur Absalomovna	
UMUMIY OVQATLANISH TIZIMIDA B2B MARKETINGINI JORII ETISH. (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	61
Zakirova Gulnoza Quدراتovna, Aliyeva Gulnora Ildarovna	
TIBBIYOT TASHKIOTLARIDA NOMOLIVAVIY AKTIVLAR HISOBI AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	67
Iskanov Xoljigit Nurkosimovich	
RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZIDA ICHKI AUDIT TIZIMINI TASHIL ETISH AMALIYOTI	73
Suyunov Yorqin Bekmurodovich, Nazarov Ubaydulla Abdumannapovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	79
Yuldashev Akmal Kiyomovich	
TOG'-KON KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIM HOLATINI BAHOLASH VA IQTISODIIY SAMARADORLIK ZAXIRALARINI ANIQLASH	83
Abirova Nargizabonu	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI VA ULARNING MILLIIY RIVOJLANISHI	88
Turayev Abduvohid Kuldashevich	

IQTISODIYOTNING INNOVATSION TARAQQIYOTI SHAROITIDA MEHNAT RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	93
Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	
O'ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SEMIR MODELIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	101
Rustamov Zafar	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH TANNARXINI PASAYTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	107
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
BUXORO ARK ANSAMBLI TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI BAHOLASH	111
Sulaymonova Malika Maxmudovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	116
Муродов Шавкатжон Фарходович, Зайналов Ж. Р.	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDAGI INVESTITSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	121
Ochildiyeva Naima Mengziya qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
TIJORAT BANKLARINING KREDITLASH AMALIYOTIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	127
Melibayev Sodir Adilovich	
TIJORAT BANKLARI RENTABELLIGINI TA'MINLASHDA AKTIVLAR VA REGULYATIV KAPITALNING O'RNI	135
Sheraliev Abbos Xolmuminovich	
DIGITAL TRANSFORMATION OF DECISION-MAKING IN THE NATIONAL ELECTRICITY GRID OF UZBEKISTAN	140
Abdumalik A. Djumanov, Mukhlisa M. Gafurova, Tursunmurod R. Sobirov	
VIRTUAL IQTISODIYOTNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH MEXANIZMLARI	147
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
O'ZBEKISTON QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINING RIVOJLANISH HOLATI VA INSTITUTSIONAL TUZILMASI.....	152
Shamsiddinov Ne'matjon Ashurali o'g'li	
ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
To'ychiyeva Dilnoza Farxod qizi	
ELEKTRON TIJORAT BOZORIDA RISKLARNI BAHOLASH MASALALARI	162
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
UY-JOY BOZORINI IPOTEKA KREDITLASH AMALIYOTI ORQALI INTEGRATSIYA QILISH: O'ZBEKISTON SHAROITIDA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	166
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
HUDUDIY INVESTITSIYA TARKIBINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA DINAMIK TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	171
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI KREDITLASH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH	175
Bo'taev O'tkir Eshboevich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI MOLIYALASHTIRISHNING INNOVATSION USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	181
Umarova Malika Nematjanovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	187
Рахмонов Джамшид Одил угли	

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА.....	194
Абдусаламова Фарогат Сунатиллаевна	
BANK XIZMATLARI KO'RSATISH MEZONLARINI ANIQLASH VA ULARNI BAHOLASH.....	200
Avazbek Jo'rayev	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK OMILLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	207
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	211
Berdimuratov Kuanishbay Genjebaevich	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ.....	215
Абдупаттоев Абдухакимжон Абдулхамид угли	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING "YASHIL" IQTISODIYOTGA O'TISH STRATEGIYASI.....	228
Mohichexra Melikovna Mo'minova	
INKLYUZIV TURIZMNI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI: XALQARO TAJRIBA TAHLILI	233
Dilbar Xasanovna Aslanova, Usmanova Zumrad Islamovna	
TA'LIM TIZIMIDA MARKETING YONDASHUVI VA TAMOYILLARINI QO'LLASHNING NAZARIY ASOSLARI	239
Musayeva Shoira Azimovna, Raxmonova Aziza Tolibovna	
MEHMONXONALAR VA OILAVIY MEHMON UYLARI RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI	245
Boynazarov Ulug'bek Egamberdiyevich	
HUDUDLARNING TURISTIK SALOHİYATIDAN FOYDALANISH ORQALI ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	250
Daminov Mirvoxid Isroilovich	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MAKROIQTISODIY VA TARMOQ KO'RSATKICHLARI ASOSIDA TAHLIL	255
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING INNOVATSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI	264
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ГИДРООЧИСТКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ИХ РОЛЬ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	271
Тураев Баходир Тиркашевич, Махманов Дониёр Махманович	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY TURIZM BOZORINING MARKETING TAMOYILLARI ASOSIDAGI KOMPLEKS TAHLILI	276
Namozov Shahzod Maxmud o'g'li	
INNOVATIVE TRANSFORMATION PROCESSES AND ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE FIELD OF AGRICULTURAL SERVICES.....	282
Djurayeva Dilnoza Davronovna, Boltayeva Shakhnoza Bebudovna	
COMPARISON OF HOSPITAL-BASED AND HOME-BASED REHABILITATION AFTER CERVICAL SPINE SURGERY IN UZBEKISTAN	290
Shokhrukh Ziyavaddinov	
О'ZBEKISTON AKSIYADORLIK JAMIYATLARI MOLIVAVIY KOEFFITSIYENTLARI TAHLILI	299
Norqulov Mirsaid To'lqin o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	306
Turdiyev Izatulla Ollaqulovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA IJARA HISOBI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	312
Xoliqulova Yulduz Panji qizi	

ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSIYALARNING O'RNI: XORIJ TAJRIBASI	317
Mavlonov Ozod Ulug'bekovich	
QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING XORIJIY DAVLATLAR ILG'OR TAJRIBALARI VA ULARNI MAMLAKATIMIZDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	322
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA BOSHQARISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	330
Boltayev Zokirjon Otanazarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TO'LOV QOBILIYATINI TA'MINLASHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI.....	334
Adilova Zohida Ikromjonovna	
MOLIYAVIY AKTIVLAR TARKIBIDAGI DEBITORLIK QARZDORLIKLARINI MHXS TALABLARI ASOSIDA BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	339
Umurzakov Dilshodbek Hakimovich	
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ УДАЛЁННОЙ РАБОТЫ	345
Хамидов Далер Дилшодович	
ISMOIL SOMONIY MAQBARASINING TURISTIK SIG'IMINI BAHOLASH: BUXORO TARIXIY MARKAZI MISOLIDA.....	351
Choriyeva Dilovar Tohir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
CONSUMER TRUST IN UZBEKISTAN'S E-COMMERCE	356
Erkin Shavqiyev Professor, Ulugmurodov Farkhod	
IMPROVING THE FINANCING SYSTEM OF EXPORT ACTIVITIES OF SMALL BUSINESS ENTITIES.....	362
Karamatdinova Aysawle Parakhatovna	
XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARINING RAQAMLI MARKETING VOSITALARI TAHLILI: O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	369
Sharopova Nafosat, Xolmamatov Diyorbek	
SURXONDARYO VILOYATIDA MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	374
Islomov Bobur Bahodir o'g'li	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA ASOSIY VOSITALARGA AMORTIZATSIYA HISOBLASH USULLARI VA AUDITORLIK HISOBOTINI TAKOMILLASHTIRISH	380
Xasanov Shoxrux Raximjonovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA REAL SEKTOR KORXONALARINING ROLI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	385
Sobitova Ra'no Solidjonovna, Babaxadjayev Firdavs Bahodir o'g'li	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEK CONSULTING SERVICES MARKET AND METHODS FOR ASSESSING THE POTENTIAL FOR ATTRACTING INVESTMENTS	388
Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
RESPUBLIKAMIZDA UMUMIY OVQATLANISH SOHASI XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARDAN FOYDALANISH.....	394
Kalanova Moxigul Baxritdinova	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA KORXONA BOSHQARUVINING TASHKILIY-IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	399
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
BALIQCILIK SOHASIDA TADBIRKORLIK MAJMUALARINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING ROSSIYA TAJRIBASI VA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	406
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA CHIQUINDILARNI BOSHQARISH TIZIMINING ZAMONAVIY MODELLARI	416
Xasanov Komil Mutalibjanovich	
TOSHKENT VILOYATI QISHLOQ HUDUDLARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY OMILLARI: EMPIRIK TAHLIL	421
Saidakbarova Ziyoda Doniyor qizi	
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF ADDITIONAL ACTIVITIES IN FARM ENTERPRISES	426
Kalimbetov Khaliknazar Kurbanbaevich	
KIMYO SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'NALISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	432
Suyarov Shaxzod Salim o'g'li	
XALQARO MOLIYA TASHKILOTLARIDAN O'ZBEKISTONGA JALB ETILGAN IMTIYOZLI MABLAG'LARNING SAMARADORLIGI	438
Turdiyeva Zarnigor Asqar qizi	
NAVOIY VILOYATIDA TURIZM XIZMATLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH.....	442
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKNI BOSHQARISHNING XORIJIY AMALIYOTI.....	448
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
KORXONALARDA STRATEGIK REJANI ISHLAB CHIQUISH DARAJALARI VA BOSQICHLARI	452
Zaripova Sayohat Zafarovna	
IQLIM O'ZGARISHINING AGRAR IQTISODIYOTGA TA'SIRI: NAZARIY YONDASHUVLAR VA XALQARO TAJRIBA.....	457
Ozodxon Mahmudovna Qo'ziboyeva, Anvarbekov Fayzullo Rustamjon o'g'li, Rahmonova Xosiyatxon Fayzullo qizi	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF BANKING SERVICES THROUGH THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA TECHNOLOGIES.....	462
Mamatova Sevara Ilhom kizi	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISK MENEJMENT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	470
Toshpulatov Davron Akromovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH: HOLAT, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	477
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNING RASMIY IQTISODIYOTGA TA'SIRINI BAHOLASH MUAMMOLARI	482
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
NAVOIY VILOYATI QIZILQUM CHO'LLARIDA XALQARO TURIZMNI TASHKIL QILISH VA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	486
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
BARQAROR SHAHAR RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: TANLANGAN DAVLATLAR VA O'ZBEKISTON MISOLIDA	493
Dadabayeva Nigora Muxamatxanovna, Jahongirova Muazzamxon Jahongir qizi	
AUDIT TEKSHIRUVLARIDA AUDIT DALILLARINI YIG'ISH AMALIYOTINI ZAMONAVIY IT TEXNOLOGIYALARDAN VA "MACHINE LEARNING" DAN FOYDALANGAN HOLDA TAKOMILLASHTIRISH ("IPAK YO'LI" AITB MISOLIDA).....	499
Eshqurbonov Bahrom Norsoat o'g'li	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BITIRUVCHILARINING MEHNAT BOZORIGA INTEGRATSIYASI: RAQAMLI KO'NIKMALAR OMILINING ROLI.....	506
Eshbo'riev Umarbek Rashidovich	
KOMPANIYALAR MOLIYASINING BARQARORLIGINI TA'MINLASH YO'LLARI.....	518
Rasulov Jasurbek Abdurasulovich	

ZAMONAVIY BAHOLASH FAOLIYATIDA PYTHON DASTURLASH TILINI QO'LLASHNING USLUBIY ASOSLARI VA ISTIQBOLLARI.....	522
Shaminov Abbosjon Faxriddin o'g'li	
MINTAQADA SANOAT TARMOQLARIGA INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING TASHKILİY-IQTISODIY YO'NALISHLARI.....	527
Maxmudov Jasurbek Ergashevich	
HUDUDIY ASALARICHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	532
Sulaymonov Sherzod Nasivaliyevich	
BARQAROR TURIZM VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	536
Sultonova Abduraimova Kamola Abdumannob qizi	

BARQAROR TURIZM VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI

Sultonova Abduraimova Kamola Abdumannob qizi

O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada barqaror turizmning mohiyati, uning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri va hududiy farovonlikni oshirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Turizm orqali yangi ish o'rinlari yaratilishi, mahalliy resurslardan oqilona foydalanish hamda ekologik muvozanatni saqlash masalalari yoritilgan. Barqaror yondashuvning uzoq muddatli iqtisodiy samaralari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: barqaror turizm, iqtisodiy rivojlanish, ekologiya, mahalliy resurslar, bandlik, infratuzilma, farovonlik.

Abstract. This article examines the concept of sustainable tourism and its impact on economic development. It highlights job creation, efficient resource use, and environmental protection. The study emphasizes long-term economic benefits, regional prosperity, and improved living standards achieved through sustainable tourism practices in a globally competitive environment.

Key words: sustainable tourism, economic development, environment, resources, employment, infrastructure, welfare.

Аннотация. В статье рассматривается сущность устойчивого туризма и его влияние на экономическое развитие. Анализируется роль туризма в создании рабочих мест, рациональном использовании ресурсов и обеспечении экологического баланса. Обосновываются долгосрочные экономические преимущества устойчивого подхода для повышения благосостояния регионов и укрепления их социально-экономической стабильности в условиях глобализации и роста конкуренции.

Ключевые слова: устойчивый туризм, экономическое развитие, экология, ресурсы, занятость, инфраструктура, благосостояние.

KIRISH

XXI asrda jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi nafaqat sanoat va texnologiya, balki turizm sektori orqali ham ta'minlanmoqda. Turizm — bu millionlab odamlarni ish bilan ta'minlovchi, davlatlar xazinasini to'ldiruvchi va madaniyatlararo muloqotni rivojlantiruvchi ulkan iqtisodiy kuchdir. Biroq an'anaviy turizm atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishi, mahalliy resurslarning tugashi va ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Barqaror turizm esa ushbu muammolarga javob sifatida shakllangan — u iqtisodiy rivojlanish bilan ekologik muvozanat va ijtimoiy adolatni uyg'unlashtiradi. Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) ta'rifiga ko'ra, barqaror turizm — hozirgi va kelajak avlodlar ehtiyojlarini hisobga olgan holda iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik ta'sirlarni to'liq boshqarishni ta'minlovchi turizm shaklidir [3].

Ushbu maqolaning maqsadi — barqaror turizmning global va milliy miqyosdagi iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini statistik ma'lumotlar orqali ko'rsatish, uning afzalliklarini asoslash hamda O'zbekistonning barqaror turizm sohasidagi imkoniyatlarini baholashdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Barqaror turizm mavzusi xalqaro miqyosda keng o'rganilgan. Buckley 2012-yilda barqaror turizmni boshqarish mexanizmlarini tahlil qilib, uni rivojlanayotgan davlatlar uchun iqtisodiy o'sishning asosiy drayveri sifatida baholagan. Mowforth va Munt 2015-yilda esa barqaror turizm va globallashuv o'rtasidagi murakkab munosabatlarni o'rganishgan [2; 78].

WTTC (World Travel and Tourism Council) yillik hisobotlari turizmning makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sirini batafsil hujjatlashtirib kelmoqda. UN Tourism (UNWTO) esa barqaror turizm standartlari va ko'rsatkichlarini ishlab chiqish sohasida yetakchi tashkilot sifatida tan olingan. O'zbekistonda Abdullayev, Nazarov va boshqa tadqiqotchilar mamlakatning turizm salohiyatini tadqiq etishgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Multiplikator effekti nazariyasi bo'yicha Archer va Fletcher turizm sarflanmasining mahalliy iqtisodiyotda bir necha marta aylanishini isbotlagan. Zamonaviy tadqiqotlar ushbu koeffitsiyent barqaror turizmga an'anaviy turizmdan yuqori ekanligini ko'rsatmoqda, chunki mahalliy resurslar va xizmatlardan foydalanish darajasi sezilarli ravishda oshadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahon Sayohat va Turizm Kengashi (WTTC) ma'lumotlariga ko'ra, turizm sektori 2024-yilda global yalpi ichki mahsulotning 10,0 foizini tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 2019-yildagi 10,3 foizdan 2020-yilda pandemiya ta'sirida 5,3 foizga keskin tushib, so'ngra barqaror o'sish traektoriyasini qayta egalladi. 2025-yil prognoziga ko'ra, mazkur ko'rsatkich 10,3 foizga qaytib, 11,6 trillion AQSH dollariga yetishi kutilmoqda [3] (1-jadval; 1-rasm).

1-jadval. Turizm sektorining global YaIMdagi ulushi dinamikasi¹ (2019–2025)

Yil	YaIMdagi ulush (%)	Mutlaq qiymat (trln \$)	Holat
2019	10,3%	\$9,6	Pandemiyagacha
2020	5,3%	\$4,7	COVID-19 inqirozi
2021	6,1%	\$5,8	Qisman tiklanish
2022	7,6%	\$7,1	Jadal tiklanish
2023	9,1%	\$9,9	Yuqori o'sish
2024	10,0%	\$10,9	Barqarorlik
2025*	10,3%	\$11,6	Prognoz

Turizmning Global YaIM (YaIM)dagi Ulushi (2024)

1-rasm. Turizm sektorining global YaIMdagi ulushi²

1 Manba: muallif ishlanmasi.

2 Manba: muallif ishlanmasi.

Turizm sektori dunyo bo'yicha eng yirik ish o'rnini yaratuvchi tarmoqlardan biri hisoblanadi. WTTC ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda turizm sohasida 357 million kishi band bo'ldi, bu dunyodagi har 10 ta ish o'rnidan birini tashkil etadi. 2025-yil prognoziga ko'ra, ushbu ko'rsatkich 371 million kishiga yetishi kutilmoqda.

Barqaror turizm mehnat bozorida alohida ahamiyat kasb etadi, chunki u mahalliy aholini ish bilan ta'minlash, xotin-qizlar bandligini oshirish va ko'nikmalar transferini ta'minlash kabi ijtimoiy vazifalarni bajaradi. Barqaror turizm korxonalarini mahalliy xom ashyo va mahsulotlardan foydalanib, iqtisodiy multiplikator effektini sezilarli ravishda oshiradi (2-jadval).

2-jadval. Global turizm sohasida ish bandligi dinamikasi³ (2019–2025)

Yil	Bandlar soni (mln)	O'zgarish (%)	Izoh
2019	334 mln	–	Rekord ko'rsatkich
2020	272 mln	-18,6%	COVID tufayli qisqarish
2021	289 mln	+6,2%	Qisman tiklanish
2022	310 mln	+7,3%	Yaxshilanish
2023	330 mln	+6,5%	Deyarli tiklandi
2024	357 mln	+8,2%	Rekorddan oshdi
2025*	371 mln	+3,9%	Prognoz

Global barqaror turizm bozori so'nggi yillarda jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Precedence Research ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda ushbu bozor hajmi 2,010 mlrd AQSH dollariga yetdi. Yillik o'rtacha o'sish sur'ati (CAGR) 14,0–16,2 foizni tashkil etib, 2025-yil prognoziga ko'ra, bozor hajmi 3,560 mlrd AQSH dollariga yetishi kutilmoqda. Ushbu jadal o'sishning asosiy omillari:

- ekologik ong va iqlim o'zgarishiga qarshi safarlarning kuchayishi;
- millennial va Z avlod sayohatchilarining barqarorlikka bo'lgan talabining ortishi;
- davlat va xalqaro tashkilotlar tomonidan yashil turizmni qo'llab-quvvatlash;
- raqamli texnologiyalar orqali ta'sirni o'lchash imkoniyatlarining oshishi;
- mahalliy turizmga sarmoyalar jalb etilishining kuchayishi [2; 78] (3-jadval).

3-jadval. Barqaror turizm bozori segmentlari va hajmi dinamikasi⁴ (2024)

Segment	Bozor ulushi (%)	Hajm (mlrd \$)	O'sish tendentsiyasi
Madaniy turizm	28%	\$562	Yuqori
Eko-turizm	22%	\$442	Eng yuqori
Jamoaviy turizm	18%	\$362	O'rta
Sarguzasht turizm	17%	\$342	Yuqori
Boshqa barqaror	15%	\$302	O'rta
JAMI	100%	\$2,010	–

Barqaror turizmning muhim afzalliklaridan biri uning atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish bo'yicha olib borilayotgan ishlarda namoyon bo'ladi. WTTC Atrof-muhit va ijtimoiy tadqiqotlari (ESR) hisobotiga ko'ra, turizm sektori 2019-yilda global parnik gazlar emissiyasining 8,3 foizini tashkil etgan edi. 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich 7,3 foizga tushdi, ya'ni emissiya intensivligi 15 foizga kamaydi. Bu barqaror turizm tamoyillarini joriy etishning samarali natijasidir [5; 110] (2-rasm).

3 Manba: muallif ishlanmasi.

4 Manba: muallif ishlanmasi.

5-jadval. Barqaror turizmdan eng yuqori daromad oluvchi davlatlar⁷ (2023–2024-yillar)

Davlat	Daromad (mlrd \$)	Asosiy turizm turi	Xususiyati
AQSH	\$31,86	Milliy parklar, Eko	Yellowstone, Grand Canyon
Kosta-Rika	\$5,43	Eko-turizm	YalMning 8,2% – turizm
Islandiya	\$3,59	Tabiat, Sarguzasht	2,2 mln tashrif (2023)
Keniya	\$2,70	Safari, Yovvoyi tabiat	Masai Mara milli parki
Norvegiya	\$2,10	Fyord, Arktika	Nol chiqindi maqsadi
Butan	\$0,42	Madaniy, Tog'	Yuqori qiymatli turizm

O'zbekiston — qadimiy Ipak yo'li sivilizatsiyasi merosi, betakror tabiiy landshaftlar va boy madaniy an'analari bilan barqaror turizmni rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega davlatdir. Samarqand, Buxoro, Xiva shaharlari UNESCOning Jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan bo'lib, bu o'lkaning turistik jozibadorligini yanada oshiradi.

O'zbekiston Statistika agentligi va WTTC ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatimizga 2024-yilda 7,9 million xorijiy sayyoh tashrif buyurdi. Bu ko'rsatkichning 2025-yilda 11,6 million kishiga yetishi prognoz qilinmoqda. Turizm sektoridan olingan daromad 2024-yilda 3,52 mlrd AQSH dollarini tashkil etdi. Davlatimiz tomonidan qabul qilingan "Yangi O'zbekiston" strategiyasi va turizm sohasidagi islohotlar ushbu o'sishni ta'minlamoqda [4] (6-jadval).

6-jadval. O'zbekiston turizm ko'rsatkichlari⁸ (2019–2025-yillar)

Yil	Tashrif (mln)	Daromad (mlrd \$)	YalM ulushi (%)
2019	6,7	\$1,78	5,2%
2020	1,9*	\$0,48*	1,4%*
2021	2,8	\$0,70	2,1%
2022	4,5	\$1,10	3,2%
2023	6,9	\$2,80	4,0%
2024	7,9	\$3,52	4,2%
2025*	11,6	\$4,40	4,5%

O'zbekistonda barqaror turizmni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari quyidagilarni o'z ichiga oladi: Zomin, Oqtosh va Ugam-Chatqol kabi milliy bog'larda eko-turizm yo'nalishlarini kengaytirish; Chorvoq, Chimyon va Zamin tog' hududlarida sarguzasht turizmini rivojlantirish; qishloq turizmi va agro-turizm dasturlarini joriy etish; hamda Amudaryo deltasi va Orolbo'yi mintaqasida tabiiy tiklanish turizmini tashkil etish [5; 90] (7-jadval).

7-jadval. O'zbekiston turizm ko'rsatkichlari⁹ (2019–2025-yillar)

Yo'nalish	Mintaqa	Salohiyat	Holat
Eko-turizm	Zomin, Chimyon, Ugam-Chatqol	Yuqori	Rivojlanmoqda
Madaniy turizm	Samarqand, Buxoro, Xiva	Juda yuqori	Faol
Qishloq turizmi	Farg'ona, Surxondaryo	O'rta	Boshlang'ich
Sarguzasht turizm	Farg'ona tog'lari, Qizilqum	O'rta	Rivojlanmoqda
Agroturizm	Barcha viloyatlar	Yuqori	Reja bosqichida
Geologik turizm	Orolbo'yi mintaqasi	Noyob	Pilot loyihalar

Tadqiqot natijalari va xalqaro tajribani umumlashtirgan holda quyidagi tavsiyalarni ilgari surish maqsadga muvofiq:

7 Manba: O'zbekiston Statistika agentligi (stat.uz), WTTC, 2024. () — prognoz (tahminiy).

8 Manba: O'zbekiston Statistika agentligi (Stat.uz), WTTC, 2024. (*) – prognoz/tahminiy

9 Manba: Muallif tahlili; O'zbekiston Turizm va sport vazirligi ma'lumotlari asosida

1. Yashil turizm siyosati: davlat darajasida barqaror turizm strategiyasini qabul qilish va uni “Yangi O‘zbekiston” iqtisodiy rivojlanish dasturi bilan muvofiqlashtirishni kuchaytirish.
2. Mahalliy iqtisodiyot integratsiyasi: turistik korxonalarining mahalliy fermerlar, hunarmandlar va xizmat ko‘rsatuvchilar bilan hamkorligini rag‘batlantirish orqali multiplikator effektini oshirish.
3. Investitsiya jalb etish: barqaror turizm infratuzilmasiga xorijiy va mahalliy investitsiyalar uchun maxsus imtiyozlar hamda kafolatlar tizimini yaratish.
4. Kadrlar tayyorlash: barqaror turizm boshqaruvi bo‘yicha mutaxassislar tayyorlash dasturlarini universitetlar va kasb-hunar maktablarida joriy etish.
5. Raqamli marketing: O‘zbekistonning barqaror turizm imkoniyatlarini xalqaro auditoriyaga raqamli kanallar orqali targ‘ib qilish va eko-turizm sertifikatlash tizimini ishlab chiqish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, barqaror turizm iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi. U nafaqat yangi ish o‘rinlarini yaratadi, balki mahalliy budget daromadlarini oshiradi va hududlarning investitsion jozibadorligini kuchaytiradi. Shu bilan birga, barqaror turizm tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta‘minlab, ekologik muvozanatni saqlashga xizmat qiladi. Bu esa kelajak avlodlar uchun ham tabiiy boyliklarni asrab qolish imkonini beradi.

Barqaror turizmning yana bir muhim jihati — ijtimoiy rivojlanishga qo‘shayotgan hissasidir. U mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilaydi, milliy madaniyat va an‘analarni asrab-avaylashga yordam beradi hamda hududlar o‘rtasidagi iqtisodiy tafovutni kamaytiradi. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda turizm infratuzilmasining rivojlanishi iqtisodiy faollikni sezilarli ravishda oshiradi.

Shunday ekan, barqaror turizmni rivojlantirishda davlat siyosati, xususiy sektor va mahalliy hamjamiyat o‘rtasidagi hamkorlik muhim ahamiyat kasb etadi. Faqatgina kompleks va muvozanatli yondashuv orqali iqtisodiy o‘sish, ekologik barqarorlik va ijtimoiy farovonlikni bir vaqtning o‘zida ta‘minlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5611-son Farmoni // URL: <https://lex.uz/acts/-4143188>
2. Sharipov A. Barqaror turizm asoslari va rivojlanish istiqbollari. – Toshkent: “Iqtisodiyot”, 2024. – 78–95-betlar.
3. UNWTO. Sustainable Tourism for Development Guidebook. – Madrid, 2024.
4. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. Turizm sohasi bo‘yicha statistik to‘plam. – Toshkent, 2024.
5. Karimov B. O‘zbekistonda turizm infratuzilmasini rivojlantirish muammolari. – Samarqand: “Zarafshon”, 2025. – 90–110-betlar.
6. S.R. Safaeva, M.T. Alieva, M.Z. Nurfayzieva. Sustainable Tourism Management in Uzbekistan Through Digital and Environmental Development of Transport and Logistics Infrastructure. Smart Transport Systems and the Digital Economy Infrastructure, 163-171, 2026
7. Zakirlyayev, U., Toychievna, A. M., Matkabulova, K. D., Khamidovich, M. A., Sabirovna, M. K., & Sanjar, D. (2025). Using Green Technology and Intelligent Control for Children’s Health Camps: A Digitized System” KasabaKIAT”. In E3S Web of Conferences (Vol. 674, p. 02003). EDP Sciences.
8. Safaeva, S.R., Alieva, M.T., Abdukhalilova, L.T., Alimkhodjaeva, N.E., Konovalova, E.E. Organizational and economic aspects of the development of the international tourism and hospitality industry. Journal of Environmental Management and Tourism, 2020, 11(4).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>